

SERVIS"DAVLAT KONSEPSIYASI VA UNI RIVOJLANISH JARAYONLARI

Rafiqova Gulnoza Valijonovna

NamDPI

XX asrning 70-80-yillarida rivojlangan mamlakatlarda davlat boshqaruvini isloh etilishi Shimoliy Amerika, Yevropa va Uzoq Sharq davlatlarida deyarli bir xilligi va o'xshashligi bilan ajralib turadi¹. Albatta, buning sabablaridan biri – bu mamlakatlardagi o'zgarishlar asosida “servis”² davlati konsepsiyasi yotganligida edi. Bu konsepsiyaning asosiy g'oyasiga binoan davlatni aholiga nisbatan sifatli xizmat ko'rsatish instituti sifatida qaraladi. Bu g'oya munitsipal boshqaruv darajasiga taalluqli hisoblanadi. Shu bilan birga, davlat mohiyatiga nisbatan servis yondashuvi ijroiya hokimiyatining tashkiliy va huquqiy faoliyatni optimallashtirish – ya'ni boshqaruv o'zaro aloqalari tarmoq shakliga o'tish, elektron hukumatni shakllantirish, nazorat va rejalashning kommunikativ texnologiyalarini qo'llash, fuqarolarning ijtimoiy-siyosiy jarayonlardagi faolligini oshirish maqsadidagi ko'p tomonlama aloqalarni tashkil etish zaruratidan kelib chiqdi.

Shu jarayonga bog'liq holda xorijiy adabiyotlarda “huquqiy servis”, “servis davlati”, “davlat xizmatlari”, “xizmatlarning tarmoqli turi” kabi tushunchalari shakllangan bo'lsa, ularning talqinlarida bir xillik ko'rinmaydi³. Hozirgi davrga kelib davlat davlat o'z missiyasini faqat jamiyat bilan sherikchilik va kooperatsiya sharoitlarida bajara oladigan holatga kelib, servis davlatiga aylandi. Shuning uchun ham servis davlatini ijtimoiy hokimiyatning alohida siyoiy shakli sifatidap tavsiflash mumkin.

Davlat va munitsipal boshqaruvi tizimini rivojlantirishning servis g'oyasi iqtisodiy “xizmatlar yaratuvchi – iste'molchi” sxemasiga asoslanadi. Shu bilan

¹ Мониторинг в системе оказания государственных и муниципальных услуг как инструмент реализации стратегии повышения качества государственного и муниципального управления. – М., 2008. – С. 11

² Сервис [ингл, service] – аҳолига маиший хизмат кўрсатиш.

³ Политическая наука: словарь-справочник / авт. и сост. И.И. Санжаревский. – Тамбов, 2012..

birga, hozirgi davr servis davlati mafkuraviy manbalari davlat bilan fuqarolik jamiyati o'zaro aloqalari va siyosiy tizimda hokimiyat organlari boshqaruv tizimini nomarkazlashtirish zaruratidan kelib chiqdi.

“Servis” davlati konsepsiyasi ko‘pincha “vosita” yo‘li sifatida ham anglanadi: ko‘p funksiyali markazlar tashkil etish, elektron shaklda xizmatlar taqdim etish, xizmatlar olish vaqtini qisqartirish va hokazo. Davlatning “servis” modeli ijtimoiy boshqaruvning paradigmasi⁴ sifatida siyosiy tahlil etilganida uning mohiyati ko‘zga tashlanadi. Bu yangi paradigma postindustrial jamiyatning ijtimoiylashganligi bilan bog‘liqdir.

“Servis” ijtimoiy davlati majmuaviy (kompleks) hodisalar jamlanmasidir. Rus siyosatshunosi Ya.V.Kojenko va A.Yu.Mamicheva “servis” davlati deganda maxsus boshqaruv apparatiga ega bo‘lgan, aholiga ijtimoiy xizmat ko‘rsatishga qaratilgan, inson erkinligi va huquqi, Shuningdek uning o‘ziga munosib hayot faoliyatini kafolatlay oladigan ijtimoiy hokimiyatni uyushtirishning alohida siyosiy shaklini tushunadi⁵.

Davlat hokimiyatining bunday talqinida fuqaroning markaziy o‘rinda turishini qayd etgan holda hokimiyat organlarining keng ma‘nodagi “servis” xizmatini ta‘minlab, aholiga xizmat ko‘rsatish roli e‘tiborga olinmoqda. Uning keng ma‘nodagi talqini aholi ehtiyojlarini qondirish maqsadida hokimiyat organlari tomonidan aniq ravishda xizmatlar ko‘rsatish va amalga oshirishning huquqiy hamda siyosiy shart-sharoitlarini yaratish lozimligi ma‘nosini anglatadi. Bunda davlatning oldin paternalistik rolga barham beriladi: davlat individning o‘z taqdirini mustaqil ravishda o‘zi belgilash huquqini e‘tirof etadi. Fuqarolarning ehtiyojlaridan kelib chiqib siyosiy qarorlar qabul qilish natijasida davlat xizmati ko‘rsatish

⁴ Парадигма [юнун. paradeigma ўртак, намуна] – масалан, далиллаш учун тарихдан мисоллар келтириш, қиёслаш учун намуна.

⁵ Коженко Я.В., Мамычев А.Ю. Сервисное государство: проблемы теории и практики реализации // Власть. 2010. № 3. – С.46.

texnologiyalari, mazmuni va turlarining qanday va qancha bo'lishi endi ijtimoiy ehtiyojlarga bog'liq holda ro'y beradi⁶.

Davlat boshqaruvi oldingi paradigmalardan farqli o'laroq, ya'ni hokimiyat organi xodimining ishi sifati o'zi tomonidan subyektiv tarzda tushinilgan bo'lsa, endi davlatning yangi "servis" modelida davlat xizmati va uning hajmi hamda sifatini o'lchash usullari me'yoriy jihatdan oldindan belgilab qo'yiladi. Ijtimoiy ehtiyojlarga bog'liq holda davlat xizmatlari tarkibini o'zgartirish zaruriyati hokimiyat tashkiliy tuzilmalarini tashqi ta'sirlarga tezlik bilan munosabatga kirishishi uchun o'zini takomillashtirish, markazlashish va byurokratlashishidan voz kechishga olib keladi. Bu jarayonlar ta'sirida davlat va mahalliy boshqaruvning "elektron hukumat" tarmoqlari vositasida faoliyat yuritishi, bu tarmoqqa o'zini o'zi boshqarish yoki NNT orqali optimal boshqaruv turi joriy etiladi⁷.

Kuchli davlat konsepsiyasida davlat butun bir jamiyatning etaklovchi darg'a, rivojlanish yo'llarini aniqlovchi institut, deb talqin etiladi. Qarorlar qabul qilish jarayoni davlat avtoritetiga qarab asoslanadi. Servis davlat konsepsiyasida esa islohotlar jarayoni va yo'nalishlari jamiyat tomonidan belgilanadi, lekin davlat boshqaruvini amalga oshirish va uning usullari bu sohadagi an'anaviy meroslardan farq qiladi. Bunda so'z davlatning servis boshqaruvi yo'nalishlarini elektron hukumat dasturlari vositasida, ya'ni byurokratik apparatsiz yo'l bilan amalga oshirish to'g'risida ketmoqda⁸.

Davlatning servis modelida ijtimoiy kommunikatsiyalar "pasdan yuqoriga" yo'nalgan bo'ladi: individdan – hukumatga, kuchli davlat modelida esa "yuqoridan pastga" harakatiga urg'u beriladi: davlat o'z fuqarolari, jamiyatdagi guruhlar va ular

⁶С.И. Неделько и др. Мониторинг в системе оказания государственных и муниципальных услуг как инструмент реализации стратегии повышения качества государственного и муниципального управления. – М., 2008. С.44

⁷Дубровин Ю. Новые направления современных административных реформ в ведущих странах Европейского союза // Власть. 2009. № 1. – С.131.

⁸Кравченко А. Г.Феномен бюрократизации права: постановка проблемы/ А. Г.Кравченко,А.Ю. Мамычев //Власть,2010, № 3,87-92 с.

a'zolarini nazorat qiladi. Servis davlat tavsifiga binoan uning boshqalardan ajratib turuvchi belgilari quyidagilardan iborat:

- ma'lumotlar markaziy bazasini hukumat agentliklari tomonidan samarali va tezkorlik bilan o'zaro aloqalarga kirishishiga qulaylik sharoitlarini yaratgan tarzda o'rnatish;

- davlat xizmatlarini tarmoqlar asosida taqdim etish, aholi va biznes tuzilmalariga xizmatlar taqdim etishni optimallashtirish, xizmatlar narxini arzonlashtirish;

- elektron savdoni qo'llash: harid qilish, davlat va munitsipal shartnomalarini tuzish;

- jamiyat va fuqarolarning ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishiga ko'maklashish; xizmat ko'rsatish faoliyatining o'zgarishlariga nisbatan tez va samarali tarzda moslashish;

- davlat boshqaruvida ichki tashkiliy munosabatlar samarasini oshirish;

- davlat boshqaruvida kadrlar salohiyatini rivojlantirish;

- davlat xizmatchilarining mas'ulligini oshirish, davlat boshqaruvining ochiqlik darajasini oshirish;

- xususiy va korporativ subyektiv manfaatlarga nisbatan davlat manfaatlarini maqsadga muvofiqligini chegaralash.

Umuman olganda, davlatni kuchaytirish shaxs manfaatlarini davlat manfaatlariga bo'ysundirishni anglatadi. Turli jihatlardan davlatni baholashda uning xatti-harakatlarini ijtimoiy mazmunidan kelib chiqib, asosan qonuniylik va demokratiyaga asoslanishi e'tiborga olinadi. Bundan davlatning o'z siyosatiga nisbatan fuqarolarning ishonchini qozonishdan manfaatdorligi omili kelib chiqadi.

Servis davlat xizmatini rivojlantirishning asosiy omili – bu unda mijoz ehtiyojlarini qondirish qobiliyatining mavjudligidir. Servis davlati sharoitida boshqaruv ijtimoiy menejment vositasida amalga oshiriladi. Menejment mahsulot harakatini kuzatish va nazorat qilish asnosida moddiy mahsulotni xizmat ko'rsatish obyektiga aylantiradi.

Davlatning “servis” konsepsiyasiga muvofiq davlatning funksiyasi individga xizmat qilishni anglatadi. Har qanday davlatning faoliyati individ bilan o‘zaro aldoqalarga kirishgan holda davlat xizmatini amalga oshiradi. Davlatning mohiyatiga servis yondashuv o‘zaro aloqalar boshqaruvi sifatida, ya’ni boshqaruvning tarmoqli shaklida namoyon bo‘ladi. Nazorat va rejalashda kommunikativ texnologiyalarini, onlayn xizmatlarni, “elektron hukumat”ni rivojlantirish, fuqarolarning hokimiyat organlarida faol ishtiroklariga imkoniyat yaratish davlatga nisbatan fuqarolarni ishonchini oshiruvchi samarali mexanizmlarning biri ekanligi ilmiy-nazoriy asoslangan.

Davlat servis faoliyati ikkita tayanch subyekt – “xizmatlar ishlab chiquvchi” – davlat va “xizmatlar iste’molchisi” – xalq jalb etilgan holdagi xo‘jalik faolligi bilan tavsiflanadi. Davlat boshqaruvi jarayonida “xizmatlar ishlab chiquvchi” muqarrar ravishda “iste’molchilar” – xalq bilan aloqalarga kirishadi, bu jarayonda ifoda etilayotgan manfaatlar vositasida servis faoliyati shakllanadi. Shu munosabat bilan davlat boshqaruvining servis modeliga o‘tish nafaqat davlat va munitsipal organlarni modernizatsiyalashni taqozo qiladi, balki quyidagi davlat va jamiyat o‘zaro aloqalari prinsiplarini ijtimoiy ongga singdirishga zarurat tug‘iladi⁹.

“Yagona oyina” prinsipi davlat va munitsipal xizmat ko‘rsatishda tayanch asos vazifasini bajaradi. Bunda turli fuqarolar murojaatlari asosida yuqori darajadagi davlat idoralaridan turli ma’lumotnomalar va hujjatlar olinib, ular fuqarolarga taqdim etiladi. Bu prinsipni amalga oshirishning asosiy maqsadi quyidagilar hisoblanadi:

- fuqarolar va yuridik shaxslar murojaatlarida ifoda etilgan xizmatlarni bajarishda turli byurokratik tartibotlarni soddalashtirish va xizmat ko‘rsatish vaqtini qisqartirish;

- fuqarolar va yuridik shaxslarga davlat xizmati ko‘rsatishda qulayliklarni oshirish;

⁹ Багдасарян В.Э. Концепция сервисного государства.//<https://vdv-dmitrov.ru/konceptiya-servisnogo-gosu-darstva-osnovyvaetsya-na-sovremennye-problemy.html>.

- hududda davlat xizmati ko'rsatish tartibotlarini avtomatlashtirish va bir xillashtirish;
- davlat hokimiyati ijroiya organlari, uning davlat xizmati ko'rsatuvchi quyi organlari faoliyatlarini axborotlar bilan ta'minlash sifatini oshirish;
- davlat xizmatlari iste'molchilarini bu xizmatlarni sifatli bo'lishidan qoniqishlarini oshirish;
- davlat xizmatlari olishning tartiblari, usullari va shart-sharoitlari to'g'risida axolining xabadorlik darajasini oshirish.

Servis davlati konsersiyasi doirasida boshqaruv tizimini deb byurokratlashtirish prinsipi jamiyatdagi byurokratik jarayonlarni kamaytirishga qaratilgan bo'lib, u davlat va munitsipal davlat xizmati jarayonida turli hujjatlar miqdorini kamaytirish, murojaat qiluvchilarni qarorlar qabul qiluvchi mansabdor shaxslar bilan uchrashtirmaslik kabi chora-tadbirlarni amalga oshirishni nazarda tutadi¹⁰.

Hozirgi davrdagi bozor iqtisodiyoti tizimida servis munosabatlarini rivojlanishi uchun davlat hokimiyati organlari quyidagi funksiyalar asosida faoliyat yuritishi talab etiladi:

- 1) siyosiy tizim va boshqaruv tizimini huquqiy ta'minlash;
- 2) pul muomalalarini uyushtirish;
- 3) moddiy boyliklar ishlab chiqarish;
- 4) butun bir iqtisodiy tizimni ishlatishda transaksiyaviy¹¹ harajatlarini kamaytirish;
- 5) monopoliyaga qarshi muvofiqlashtirish choralari va adolatli raqobatni shakllanishiga ko'maklashish;
- 6) tashqi omillar ta'sirini optimallashtirish – siyosiy-iqtisodiy manfaatlardan kelib chiqib nohush ta'sirlarni kamaytirish va samarali ta'sirlarni kuchaytirish;

¹⁰Багдасарян В.Э. Концепция сервисного государства.//<https://vdv-dmitrov.ru/konceptsiya-servisnogo-gosu-darstva-osnovuyvaetsya-na-sovremennye-problemy.html>.

¹¹Трансакция - (ингл. transaction, яна лот. transactio – қилиш, бажарилиш; шартнома.

- 7) jamiyatdagi daromadlarni qayta taqsimlash;
- 8) bandlik darajasini optimal darajasini qo'llab-quvvatlash;
- 9) hududlar hayot tarzi darajasini tenglashtirishning mintaqaviy siyosatini o'tkazish;
- 10) xalqaro maydonda milliy manfaatlarni himoya qilish¹².

Umuman olganda, boshqaruvning «servis» modeli ilgari davlat boshqaruvi tarkibiga kirmagan, fuqarolarning xizmat ko'rsatishning yangi sohalariga ehtiyojlaridan kelib chiqqan hokimiyat organlari xizmati turlarini ko'paytirish navzarda tutadi. Boshqaruvning yangi paradigmasiga binoan nafaqat davlat xizmatlari tukrlari ro'yxatini ko'paytirish, balki ularning aholi ehtiyojlarini qondirish bilan bog'liq bo'lgan davlat xizmatlarini mazmuni va texnologiyalarini boyitishga asosiy e'tibor qaratila boshlandi.

“Servis” davlati konsepsiyasining ikkinchi asosiy tushunchasi “xizmatlar sifati” hisoblanadi. Fuqaro davlatning mijoz sifatida soliq to'lovchi subyekt sifatida namoyon bo'lganligi uchun u davlatdan samarali faoliyat ko'rsatishni talab qilishga haqlidir¹³. Bunda, albatta, samarali boshqaruvning asosiy mezonini ijtimoiy xizmatlar sifati hisoblanadi.

Davlat ijtimoiy xizmatini “sifatli” bo'lishi tushunchasi har bir fuqaroning, Shu bilan birga butun bir jamiyatning xizmatlardan qonikish olishi sifatida tavsiflanadi. Avvalgi an'anaviy boshqaruvda davlat xizmati mansabdorining ish sifati subyektiv ravishda baholangan va “xalqqa xizmat qilish” kabi populistik so'zlar bilan niqoblangan edi.

Ijtimoiy davlat xizmatlari sifatini baholash usullarini ishlab chiqish 2000-yildan boshlandi. Bu kabi baholashlar byudjet tashkilotlariga nisbatan Ma'muriy boshqaruvning Yevropa instituti (EIPA) tomonidan “baholashning umumiy sxemasi” – (Common Assessment Framework – keyingi tahlillarda model SAF

¹²Сулакшин С. Постиндустриализм и государство потребления. 14 март 2014 г.//<https://rusrand.ru/analytics/postindustrializm-i-gosudarstvo-potrebleniya>.

¹³Перлаки И. Нововведение в организациях / И. Перлаки.- М. :Экономика,1980. 144 с.

modeli) ishlab chiqildi. Unda davlat boshqaruvi amaliyotiga menejmentning sifat samaradorligi prinsiplari shakllantirilib, ular iste'molch manfaatlarini qondirishga qaratildi, Shu birga u jarayonli yondashuv sifatida qarorlar qabul qilish jarayonida ishlatila boshlandi¹⁴. Shu bilan birga, 2004-yildan boshlab davlat xizmatlari sifatini baholashni standartlashtirishga muhim ahamiyat berila boshlandi. Ijtimoiy sektorda standartlar bo'yicha Xalqaro kengash (International Public Sector Standards Board) tashkil etildi¹⁵.

Uchinchi muhim omil "davlat xizmatlaridan qoniqish" hisoblanadi. Fuqaro va jamiyatni qoniqtirish uchun ularning manfaatlarini aniqlash va ularni amalga oshirish talab etiladi. Albatta, bu jarayonni izchillik bilan amalga oshirish davlat institutlarini barqarorligi va legitimligini ta'minlaydi. Chunki, jamiyat barqaror bo'lgandagina davlat institutlari o'z funksiyalarini to'liq bajara oladi¹⁶.

Ana Shu yuqorida tahlil etilgan uchta omil davlat/munitsipal xizmat, sifat, qoniqish – "servis" davlati – yangi davlat boshqaruvi paradigmasi mohiyatini tashkil etadi.

Shu tariqa, xorijiy olimlar va adabiyotlarda "servis" davlat nazariyasi va uning shakllanish evolyutsiyasi turli nuqtai nazarlardan tadqiq etganligi guvohi bo'ldik. XX asrning 80-yillarida Yevropa va AQSHda boshlangan ma'muriy islohotlar natijasida davlat hokimiyati organlari an'anaviy boshqaruvdan aholiga xizmat ko'rsatish funksiyalarini bajaradigan siyosiy institutga aylana boshladi. Davlat xizmatining ba'zi turlari xususiy sektorga berildi. Bu islohotlar natijasi o'laroq rivojlangan mamlakatlar jamiyatlarida barqarorlik, farovonlik, iqtisodiy yuksalishlar darajasi yuqoriga ko'tarildi. Muhimi, bu mamlakatlarda fuqarolik jamiyati institutlari takomillashdi va yanada demokratlashdi

¹⁴Маслов Д. Модель САФ для улучшения качества публичного менеджмента.// Научно-политический журнал «Государственная служба» РФ. №2, 2022 С.67-68

¹⁵Купряшин Г. Л. Государственный менеджмент: концепция и условия реализации [Электронный ресурс] // Электронная библиотека Социологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. – Электрон. дан. – М., 2003–2004.//URL:<http://lib.socio.msu.ru/l/library>.

¹⁶Кудрявцева Е. И. Менеджмент компетенций в системе государственной гражданской службы // Управленческое консультирование, 2013, № 6. – С. 22–31.